

O'ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI DOIRASIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA EKOLOGIK AHAMIYATI

Davronova Farangiz Ilhom qizi

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot yo`nalishi talabasi

ORSID: 0009-0001-1892-5445

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472426>

Annotasiya. Maqolada ekologik toza energetika manbalarining iqtisodiy samaradorligi, ularning an'anaviy energiya manbalariga nisbatan afzalliklari va investitsion jozibadorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o'rni, global tajribalar va O'zbekistonda ushbu sohaga oid rivojlanish tendensiyalari yoritiladi. Maqola barqaror energetikaga o'tishning iqtisodiy va ekologik ahamiyatini tushuntirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: yaxshil energetika, qayta tiklanuvchi energiya, iqtisodiyot, ekologiya, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, energiya tejamkorligi, investitsiya, texnologiya, davlat siyosati, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируется экономическая эффективность экологически чистых источников энергии, их преимущества перед традиционными источниками энергии и инвестиционная привлекательность. Также рассматривается роль возобновляемых источников энергии в охране окружающей среды, мировой опыт и тенденции развития данной сферы в Узбекистане. Статья направлена на объяснение экономического и экологического значения перехода к устойчивой энергетике.

Ключевые слова: зелёная энергетика, возобновляемая энергия, экономика, экология, ветровая энергетика, солнечная энергия, энергоэффективность, инвестиции, технологии, государственная политика, устойчивое развитие.

Abstract. The article analyzes the economic efficiency of environmentally friendly energy sources, their advantages over traditional energy sources, and their investment attractiveness. It also highlights the role of renewable energy sources in environmental protection, global experiences, and the development trends of this sector in Uzbekistan. The article aims to explain the economic and ecological significance of transitioning to sustainable energy.

Keywords: green energy, renewable energy, economy, ecology, wind energy, solar energy, energy efficiency, investment, technology, government policy, sustainable development.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot barqaror rivojlanish va ekologik muvozanatni saqlash zarurati bilan yuzlashmoqda. An'anaviy energiya manbalari – neft, gaz va ko'mir – iqtisodiy o'sishga turtki bergan bo'lsa-da, ular ekologik muammolarni kuchaytirib, uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikka tahdid solmoqda. Iqlim o'zgarishi, havo ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi energiya sektorini ekologik jihatdan samarali va iqtisodiy jihatdan foydali alternativalariga o'tishga majbur qilmoqda. Ekologik toza energetika manbalari – quyosh, shamol, gidroelektr, biomassa va geotermal energiya – energiya mustaqilligini ta'minlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish

va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish imkonini beradi. Ular uzoq muddatda iqtisodiy samaradorlikni oshirib, yangi ish o‘rinlari yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va energiya importiga bog‘liqlikni kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada ekologik toza energiyaning iqtisodiyotga ta‘siri, uning investitsion jozibadorligi va O‘zbekistonda ushbu sohaning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil energetika – bu atrof-muhitga minimal zarar yetkazadigan va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi tizimdir. Uning asosiy maqsadi energiya mustaqilligiga erishish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashdir[1] Demak shuning uchun ham so‘nggi yillarda butun dunyoda yashil energetikaga o‘tish jarayoni tezlashib, ko‘plab davlatlar ushbu sohaga katta mablag‘ ajratmoqda Qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha ko‘plab olimlar tadqiqot olib borgan bo‘lib, ularning ishlari ushbu sohaning iqtisodiyot va ekologiyaga ta‘sirini chuqur yoritadi. Shuningdek, dunyoning turli davlatlari ushbu yo‘nalishda muvaffaqiyatli tajriba orttirgan olimlar bu borada ko‘plab fikrlarni bergan. Bunga yaqol misol qilib Britaniyalik iqtisodchi va ekolog D.Sterni aytishimiz mumkin, u qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy samaradorligini tadqiq qilgan. Uning fikriga ko‘ra, yashil energetikaga sarmoya kiritish nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi deya takidlab o‘tgan.[2]

Ushbu fikrlarni yana boyitadigan bo‘lsak Amerikaning nufuzli iqtisodchilardan biri Jeffrey Sachs dir u energetika sohasidagi islohotlar barqaror rivojlanish uchun muhim ekanligini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, davlatlar qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish orqali iqtisodiy rivojlanish va ekologik muammolarni hal qilishlari mumkinligi borasida o‘z fikrini bildirgan.[3]

Shunday olimlardan yana biri Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) rahbari Fatih Birol o‘zining ilmiy ishida takidlaydi - global energiya bozoridagi tendensiyalarni o‘rganib, quyosh va shamol energiyasi eng tez rivojlanayotgan yo‘nalish ekanligini ta‘kidlaydi. Uning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2050 yilga borib dunyoning aksariyat qismi qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tishi kutilmoqda deya takidladil. [4]

Shuningdek so‘nggi yillarda dunyoning ko‘plab davlatlari davlatlari qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratmoqda. Jumladan, Germaniya "Energiewende" dasturi doirasida shamol va quyosh energiyasiga katta investitsiyalar yo‘naltirib, iqtisodiy o‘sishga erishdi hamda ko‘plab ish o‘rinlarini yaratdi. Xitoy esa bugungi kunda dunyoning eng yirik quyosh va shamol energiyasi ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Hukumat tomonidan yashil texnologiyalarni rivojlantirish uchun milliardlab dollar ajratilgani energiya tannarxining pasayishiga sabab bo‘ldi. Daniya ham ushbu yo‘nalishda yetakchi davlatlardan biri bo‘lib, 2020 yilda elektr energiyasining 47 foizini shamol stansiyalaridan olgan. Bu esa mamlakat iqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Ushbu davlatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritish nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki iqtisodiy o‘sish va texnologik taraqqiyotga ham xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratmoqda. Xalqaro Energetika Agentligi va BMT Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining hisob-kitoblariga ko‘ra, mamlakatimizning qayta tiklanuvchi energiya manbalari salohiyati 2 091 milliard kVt/soatni tashkil etadi. Eng katta potensial quyosh energiyasiga to‘g‘ri kelib, O‘zbekiston yiliga 320 ga yaqin quyoshli kunlarga ega. Shamol energetikasi bo‘yicha ham imkoniyatlar mavjud bo‘lib, Zarafshon va Qoraqalpog‘iston hududlari ushbu sohada yetakchi hisoblanadi. Bundan tashqari, O‘zbekiston gidroenergetika sohasida ham o‘z resurslariga ega

bo‘lib, Chirchiq va Norin daryolari kichik va o‘rta gidroelektr stansiyalarini rivojlantirish uchun qulay joylardir.

An‘anaviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligini solishtirganda sezilarli farqlar kuzatiladi. Masalan, an‘anaviy yoqilg‘idan ishlab chiqariladigan energiyaning tannarxi 1 kVt/soat uchun 0.07–0.10 dollarni tashkil etar ekan, quyosh va shamol energiya sinfining tannarxi 0.02–0.05 dollar atrofida bo‘lib, ancha arzonlashib bormoqda. Bundan tashqari, an‘anaviy yoqilg‘ilar CO₂ chiqindilarini yuqori darajada ishlab chiqaradi, bu esa ekologik muammolarni kuchaytiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari esa deyarli nol darajadagi chiqindilar bilan ishlaydi va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga xizmat qiladi va biz bu borada ko‘proq tushunchaga ega bo‘lishimiz uchun jadvalga bir qaraylik:

1-jadval.

An‘anaviy va qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiyotga ta‘siri

Ko‘rsatkich	An‘anaviy energiya manbalari	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari
Ishlab chiqarish tannarxi (1 kVt/soat)	\$0.07–0.10	\$0.02–0.05
Atmosferaga CO ₂ chiqindilari	Yuqori	Past yoki yo‘q
Ish o‘rinlari yaratish	Cheklangan	Yangi sohalar ochilishi
Investitsion jozibadorlik	Kamayib bormoqda	O‘sib bormoqda
Energiya importiga bog‘liqlik	Yuqori	Kam yoki yo‘q

Hozirgi kunda O‘zbekistonda yirik qayta tiklanuvchi energiya loyihalari amalga oshirilmoqda. 2021-yilda ishga tushirilgan "Nur Navoi" quyosh stansiyasi 100 MVt quvvatga ega bo‘lib, mamlakatning qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. 2025-yil oxirigacha Qoraqalpog‘istonda 300 MVt quvvatga ega quyosh stansiyasi va Zarafshonda 500 MVt shamol elektr stansiyasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Toshkent viloyatida esa 50 MVt quvvatga ega bo‘lgan bioenergetika loyihasi ustida ish olib borilmoqda. 2027-yilgacha Chirchiqda 150 MVt quvvatga ega gidroelektr stansiyasi qurilishi ko‘zda tutilgan.

Qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy ta‘siri sezilarli darajada bo‘lib, 2024-yilda yashil energetika global miqyosda 14 milliarddan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratdi. O‘zbekistonda ham bu yo‘nalishda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya va energiya tejoychi texnologiyalarni rivojlantirish uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlardan qo‘shimcha 2 milliard AQSH dollari jalb qilindi. "O‘zbekiston–2030" strategiyasiga ko‘ra, 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining umumiy quvvati 25 000 MVt ga yetkazilishi va mamlakat energiya balansidagi ulushi 40% ga oshirilishi rejalashtirilgan.[5]

Ekologik toza energetikaga o‘tish bo‘yicha bir necha muhim yechimlar mavjud. Birinchidan, texnologik innovatsiyalarni keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish talab etiladi. Masalan, quyosh panellarining samaradorligini oshirish yoki energiya saqlash texnologiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish, jumladan, qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqaruvchilarga soliq imtiyozlari va subsidiyalar ajratish lozim. Shuningdek, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ham katta ahamiyat kasb etadi. Shuni aytish mumkinki, O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar nafaqat mamlakatning energetika mustaqilligini ta‘minlashga, balki iqtisodiy barqarorlik va ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. Shu bois, yashil iqtisodiyotga o‘tish

jarayonini yanada jadallashtirish mamlakatning kelajakdagi barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot davomida O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi tahlil qilindi. Buning uchun davlat qarorlari, Energetika vazirligi hisobotlari va xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlari o'rganildi. An'anaviy va qayta tiklanuvchi energiya tannarxi, ekologik ta'siri hamda investitsion jozibadorligi solishtirildi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiyaning O'zbekiston energetika bozoridagi ulushi va kelajakdagi o'sish prognozlarini tahlil qilindi. "Nur Navoi" quyosh stansiyasi va Zarafshon shamol elektr stansiyasining iqtisodiy samaradorligi o'rganilib, bu sohaning iqtisodiyotga ta'siri baholandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va energetik xavfsizligini mustahkamlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda dunyo bo'ylab shamol, quyosh va biomassa energiyasidan foydalanish hajmi sezilarli darajada oshib, an'anaviy yoqilg'i manbalariga qaramlik kamayib bormoqda. Xususan, Germaniya, Daniya, Xitoy va AQSh kabi mamlakatlar qayta tiklanuvchi energiyani keng joriy etib, iqtisodiy samaradorlik va ekologik foyda o'rtasidagi muvozanatni ta'minlay olgan. O'zbekiston ham bu borada faol islohotlar olib bormoqda. Xususan, quyosh va shamol elektr stansiyalarining qurilishi, energiya tejoychi texnologiyalarning joriy etilishi, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish kabi chora-tadbirlar milliy energetika sektorining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mamlakat oldida hali ham muhim vazifalar turibdi: energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish zarur. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish: Qayta tiklanuvchi energiya sohasida soliq imtiyozlarini kengaytirish, xususiy investorlar uchun qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish, kichik va o'rta biznes subyektlarini yashil energiyaga o'tishga qo'llab-quvvatlash.

2. Moliyaviy va investitsion imkoniyatlarni kengaytirish; Xalqaro moliya institutlari va investorlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish, qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga uzoq muddatli kreditlar ajratish.

3. Innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish: Energiya tejoychi texnologiyalar bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish, qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha mutaxassislar tayyorlash dasturlarini kengaytirish, O'zbekiston ilmiy muassasalari va xalqaro tadqiqot markazlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash.

4. Jamoatchilik va tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish; Aholi orasida qayta tiklanuvchi energiyaning afzalliklarini targ'ib qilish, iste'molchilarga o'z elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatlarini yaratish, energetika sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashni jadallashtirish.

Yuqoridagi chora-tadbirlar amalga oshirilsa, O'zbekiston iqtisodiyoti uzoq muddatli barqaror rivojlanish yo'liga chiqishi mumkin. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish nafaqat ekologik muhitni yaxshilaydi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va milliy energiya mustaqilligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Mirzaev A. (2021). O‘zbekistonda yashil energetika: muammolar va imkoniyatlar. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiyalar nashriyoti
2. Stern, D. I. (2004). Economic growth and energy. Encyclopedia of energy, 2(00147), 35-51.
3. Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.
4. Birol, F. (2022). World energy outlook 2022. International Energy Agency: Paris, France, 522.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, “O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDA 11.09.2023 yildagi PF-158-son.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2021). Yashil energetikani rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi. Toshkent.